

TUG'RUQDAN KEYINGI BACHADONNING MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI

Ахмедов У. Х.

Termiz Iqtisodiyot va Servis universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14039633>

Mavzuning dolzarbligi: Homiladorlik paytida sodir bo'lgan ayol tanasidagi barcha o'zgarishlar (emizikli sut bezlaridagi o'zgarishlar bundan mustasno) tug'ruqdan keyin sezilarli regressiyaga uchraydi va dastlabki 6-8 hafta ichida deyarli yo'qoladi. Bachadonda eng aniq involyutiv jarayonlar sodir bo'ladi. Miometriy qavatining intensiv qisqarishi bachadonni oziqlantiradigan tomirlarning siqilishiga olib keladi, bu esa organning asosiy qismini tashkil etuvchi mushak to'qimalarining ishemiyasiga olib keladi. Trofik buzilishlar natijasida hujayralar hajmi kamayadi (gipotrofiya), ularning soni biroz kamayadi. Bularning barchasi bachadonning tug'ruqdan keyingi involyusiyasi deb ataladigan jarayonni belgilaydi. Tug'ilgandan so'ng darhol uning pastki qismi kindikdan biroz pastda joylashadi. Tug'ilgandan bir hafta o'tgach, bachadon tanasi 2 barobar kamayadi va 4-6 haftadan so'ng uning hajmi va vazni homiladorlikdan oldingi kabi bo'ladi. Involyutiv o'zgarishlarning tezligi asosan tug'ilish akti va tug'ilish davrining o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek tug'ilgan bolaning vazni, amniotik suyuqlik miqdori, uterotonikadan foydalanish va boshqalar bilan belgilanadi. O'z navbatida, bachadon subinvolyusiyasi tug'ruqdan keyin yiringli-septik asoratlar paydo bo'lishi uchun xavf omili bo'lishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi. Tug'ruqdan keyingi bachadon bilan tashxislangan bachadon bo'yni patologiyalarini katta miqdorli materiallar bo'yicha tahlil etish va ular orasidan tug'ruqdan keyingi bachadon qisqarishining buzilishlarini tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Surxondaryo viloyat patologik anatomiya byurosiga olib kelingan tug'ruqdan keyin xirurgik yo'l bilan olib tashlangan bachadonlarning makroskopik, mikroskopik tekshiruvlari, bachadon tuzilmalaridan olingan bioptatni gemotoksilin-eozin usulida bo'yash usullaridan foydalanildi. Tadqiqot uchun 2021-2022 yillar davomida 128 ta bachadon amputatsiya qilingan ayollardan olingan bachadon namunasi tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalari: Ikki yillik kuzatishlar shuni ko'rsatdiki homiladorlikdan keyin bachadonning funksional o'zgarishlari yoshga qarab turli holatlarda o'zgarishlar kuzatilar ekan. Aynan katta yoshli ayollarda homiladorlikdan keyin bachadon tonusi pasayib ketish jarayoni kuzatildi. Homiladorlik davri og'ir kechgan va birinchi homilasi 35 yoshdan oshgan ayollarda bachadon devorida turli o'zgarishlar kuzatildi aynan mushak qavati gipoplaziyasi natijasida bachadon homiladorlikdan oldingi holatiga qaytmasligi o'rganildi.

Xulosa: Bachadon – tug'ruqdan keyingi dastlabki daqiqalarda uning intensiv qisqarishi – tug'ruqdan keyingi qisqarish sodir bo'ladi, bu esa bachadon hajmini kamaytirishga yordam beradi. Tug'ruqdan keyin 6-8 haftaning oxiriga kelib, bachadonning kattaligi homilador bo'lmagan holatidagi o'lchamiga to'g'ri keladi.

References:

1. Lannon S.M.R. Uterine rupture risk after periviable Cesarean delivery / S.M.R. Lannon, K.A. Guthrie, J.P. Vanderhoeven et al. // *Obstet. Gynecol.* – 2015. – Vol. 125. – № 5. – P. 1095–1100. DOI: 10.1097/AOG.0000000000000832
2. Хасанов А.А. Диагностика, профилактика и органосохраняющие методы родоразрешения беременных с вращением плаценты / А.А. Хасанов // *Казанский медицинский журнал.* – 2016. – Т. 9. – № 4. – С. 477–485. DOI: 10.17750/kmj2015-477
3. Айламазян Э.К. Акушерство. Национальное руководство / Э.К. Айламазян, В.И. Кулаков, В.Е. Радзинский и др. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1200 с.
4. Хасанов А.А. Отдаленные исходы реконструктивной пластики несостоятельности рубца на матке влагалищным доступом / А.А. Хасанов, В.И. Журавлева, Д.И. Галаутдинова // *Практическая медицина.* – 2017. – № 8. – С. 168–170.
5. Цхай В.Б. Эндометриоз несостоятельного рубца на матке после операции кесарева сечения / В.Б. Цхай, Е.В. Леванович, В.Г. Кельберг // *Акушерство и гинекология.* – 2016. – № 8. – С.

INNOVATIVE
ACADEMY